

DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO ENSINO SUPERIOR: ESCOLHAS EDUCACIONAIS DOS ESTUDANTES EGRESSOS DO IFES CAMPUS DE ALEGRE

From integrated upper secondary education to higher education: Educational choices of graduates from Ifes Alegre campus

José Ricardo Mariano de Souza¹

RESUMO

Este trabalho buscou analisar a trajetória de ingresso no ensino superior dos estudantes egressos do ensino médio integrado. Utilizou-se fontes documentais, baseadas nos dados dos jovens egressos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Campus de Alegre. Compreende-se que historicamente, a educação no Brasil esteve atrelada a uma dualidade que separou o ensino técnico profissional destinado aos mais pobres e a educação propedêutica destinada à elite. Desta forma, a criação dos Institutos Federais e a regulamentação do ensino médio integrado permitiram um acesso mais democrático ao ensino superior. Os resultados revelam uma elevada taxa de aprovação no ensino superior (77,4%), com a maioria dos ingressantes (62,7%) optando por instituições públicas. Foi observada ainda uma forte correlação (70,1%) entre a área da formação técnica e a escolha do curso superior, indicando uma percepção de continuidade formativa. Conclui-se que o modelo de ensino integrado ofertado pelos institutos federais cumpre um papel estratégico na democratização do acesso e na redução das desigualdades educacionais históricas, embora persistam desafios estruturais ligados à seletividade do ENEM e à oferta limitada de vagas.

Palavras-chave: Educação Profissional; Sisu; Vestibular; ENEM.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the pathways to higher education of graduates from integrated upper secondary education. Documentary sources were used, based on data from young graduates of the Federal Institute of Espírito Santo (Ifes), Alegre Campus. Historically, education in Brazil has been marked by a dual structure that separated vocational and technical education, aimed at lower-income groups, from propaedeutic education, traditionally reserved for the elite. In this context, the creation of the Federal Institutes and the regulation of integrated upper secondary education enabled more democratic access to higher education. The results reveal a high approval rate in higher education (77.4%), with most entrants (62.7%) choosing public institutions. A strong correlation (70.1%) was also observed between the area of technical training and the choice of higher education program, indicating a perception of educational continuity. It is concluded that the integrated education model offered by the Federal Institutes plays a strategic role in democratizing access and reducing historical educational inequalities, although structural challenges related to the selectivity of the ENEM and the limited availability of vacancies persist.

Key-words: Professional Education; SISU; University Entrance Examination; ENEM.

1 INTRODUÇÃO

A história da educação profissional se inicia ao longo do século XX no Brasil e tem como marco principal a criação das Escolas de Aprendizes e Artífices em 1909, evoluindo ao longo das décadas por meio de marcos legais e reformas educacionais. No Sul do Espírito Santo, essa trajetória

¹ Mestre, UFES, Josecardomarianodesouza@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9670898983788772>, <https://orcid.org/0000-0002-2659-8333>

consolida-se com a implantação da Escola Agrotécnica Federal de Alegre (EAFA) em 1953, que posteriormente integrou-se à criação do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em 2008.

Essa transformação reflete uma busca pela superação do modelo dualista que tradicionalmente separava a educação propedêutica da educação profissional, perpetuando e intensificando desigualdades socioeducacionais. A implementação do ensino médio integrado, cuja proposta emerge na articulação do trabalho, ciência e cultura, constrói-se nos estudantes egressos deste modelo de ensino, a expectativa de ingresso no ensino superior.

No entanto, o acesso a esse nível educacional enfrenta desafios estruturais, como a limitada oferta de vagas, a seletividade do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e as desigualdades regionais e socioeconômicas que influenciam o desempenho e as oportunidades dos estudantes.

Desta maneira, este trabalho buscou responder à seguinte questão: Como o ensino médio integrado ofertado pelo Ifes campus de Alegre tem contribuído para a continuidade formativa no ensino superior?

Assim, além desta introdução, este trabalho está organizado da seguinte maneira: o segundo item apresenta o referencial teórico, abordando a educação profissional no Brasil, a superação do modelo dualista e o ingresso no ensino superior. O terceiro item descreve os procedimentos metodológicos, enquanto no quarto item são analisados os dados referentes ao ingresso dos estudantes egressos no ensino superior; por fim, no quinto item são apresentadas as considerações finais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Instituto Federal do Espírito Santo: o Campus de Alegre

A história dos institutos federais está intrinsecamente ligada à criação do modelo de educação profissional no Brasil. Em 1906, o então presidente do estado do Rio de Janeiro, Nilo Peçanha, determina a criação do ensino técnico no Estado do Rio de Janeiro, nas cidades de Campos, Petrópolis, Niterói e Paraíba do Sul, por meio do decreto nº 787. Posteriormente, em 1909, após assumir a presidência da república, Nilo Peçanha determina a criação das Escolas de Aprendizes e Artífices por meio do decreto nº 7.566, e em 1910 são implementadas 19 Escolas de Aprendizes e Artífices em diferentes regiões do país (Cunha; Pimentel, 2021).

Após a criação da rede de Escolas de Aprendizes de Artífices e instauração do modelo de ensino técnico, na segunda metade do século XX um acordo entre o governo federal e o Estado do Espírito Santo determinou, em 1953 a instalação de uma escola agrotécnica na região sul do Estado,

em cumprimento do Decreto Federal nº 22.470, de 20 de janeiro de 1947 e do Decreto-Lei nº 9.613, de 20 de agosto de 1946. A instituição passa a ser denominada Escola Agrotécnica Federal de Alegre (EAFA) (Brasil, 1992).

A então EAFA adquire novos contornos no ano de 2008, após o então presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva instituir a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criar os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, por meio da Lei nº 11.892, transformando então os Centros Federais de Educação Tecnológica e as Escolas Agrotécnicas do Estado em Institutos Federais. Assim, foram criados 38 Institutos distribuídos pelo país e 12 campi no Estado, com crescimento ao longo dos anos, atingindo a marca de 26 campi pelo Estado em 2025 (Ifes, 2026).

2.2 A superação do modelo de educação dualista

Séculos de escravização e discriminação do trabalho manual fizeram surgir no Brasil uma dualidade histórica na educação, somente na segunda metade do século XX são criadas políticas de Estado voltadas ao analfabetismo. Contudo, conforme apontado por Frigotto, Ciavatta e Ramos (2010), enquanto a elite acessava a educação, os mais pobres eram preparados para o trabalho, assim:

destinação, primeiro, dos escravos e, depois, dos trabalhadores livres para a aprendizagem dos ofícios manuais, assim como dos filhos das elites para as funções de mando e os estudos superiores (Ciavatta; Ramos, 2012, p. 2029).

O dualismo se torna estrutural a partir de 1940, quando a Lei Orgânica do Ensino Secundário acentuava o modelo acadêmico e propedêutico ao mesmo tempo que outras leis orgânicas mantiveram o modelo de educação profissional sem relação entre ambos, cuja equivalência só passa a ser estabelecida a partir de 1950 com as leis de equivalência que passaram a permitir os concluintes do ensino técnico a ingressarem no ensino superior (Frigotto; Ciavatta; Ramos, 2010).

As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pelo aumento da procura de empregos, que passaram a exigir maior nível de escolaridade da população, como forma de seleção. Desta forma, a busca pelo ensino superior aumenta, criando pressão para a reforma universitária que ocorre em 1968. Segundo Frigotto e Ciavatta; Ramos (2010), a Lei nº 5692/71 buscou atender tanto as demandas de ensino técnico de nível médio como controlar a pressão pelo ensino superior, buscando lidar com a frustração da parcela da população que não ingressava no ensino superior e no mercado de trabalho por não possuírem formação profissional, sendo solucionado com o modelo de ensino técnico terminal.

Contudo, a educação profissional torna-se desvinculada do ensino médio ao longo do governo do então presidente da república Fernando Henrique Cardoso, por meio do decreto nº2.208 de 1997 (Ciavatta; Ramos, 2012). Contudo, seu restabelecimento só ocorreu em 2004, no governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do decreto nº5.154 restaurando o ensino técnico de nível médio, tornando-o integrado (Frigotto; Ciavatta; Ramos, 2010). Desta maneira, segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2010, p. 44) entende-se o ensino médio integrado como:

[...] aquele possível e necessário em uma realidade conjunturalmente desfavorável — em que os filhos dos trabalhadores precisam obter uma profissão ainda no nível médio, não podendo adiar este projeto para o nível superior de ensino — mas que potencialize mudanças para, superando-se essa conjuntura, constituir-se em uma educação que contenha elementos de uma sociedade justa.

Assim, conforme exposto por Ciavatta e Ramos (2012) a educação integrada busca atender a um modelo de formação humana que integra todas as dimensões da vida, como trabalho, ciência e cultura, tendo como horizonte uma formação politécnica, proporcionando aos estudantes o desenvolvimento e ampliação de sua capacidade e potencialidades.

2.3 O ingresso no ensino superior: o ENEM como um desafio

Se a nova proposta de ensino médio integrado se tornou alcançar o ensino superior como parte complementar do seu caráter formativo, os estudantes esbarram em mais uma problemática, a limitação das vagas. Para além das competições geradas pela constante busca por qualificação para atender às demandas do mercado de trabalho, os estudantes ao término do ensino médio se deparam com: “[...] redução do custo de oportunidade para os inscritos e a baixa oferta de vagas distribuídas de forma heterogênea entre os diferentes cursos, faz com que a nota do Enem seja determinante para o acesso [...]”, ou seja, não há vagas para todos, e as que existem são altamente competidas (Neto *et al.*, 2014, p. 119).

Assim, apesar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) apresentar grande potencial de democratização do acesso ao ensino superior por meio da nacionalização da disputa por vagas, evitando gastos para deslocamento para realização de provas e diminuindo a influência local de cursos pré-vestibulares, o exame se torna incapaz de considerar os diferentes pontos de partida dos estudantes (Neto *et al.*, 2014).

Diversos fatores influenciam no desempenho e preparo dos estudantes para realização de avaliações e exames como o ENEM, o perfil socioeconômico, o ciclo de vida, o percurso até a escola

ou mesmo a estrutura familiar, desta forma, o desempenho está condicionado à região em que a escola se encontra, seja no perímetro urbano ou não (Dultra *et al.*, 2019).

Como forma de suprir as demandas e considerando as desigualdades de acesso ao ensino superior, os anos 2000 foram marcados pela criação do Programa Universidade para Todos (Prouni) em 2004 por meio da Lei nº 11.096/2005 com concessão de bolsas parciais e integrais a estudantes egressos de escolas públicas para o ingresso no ensino superior da rede privada (Brasil, 2025).

Em 2007, é criado o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), por meio do decreto nº 6.096, buscando ampliar o acesso e a permanência dos estudantes no ensino superior. Em 2010 é implementado o Sistema de Seleção unificado (SISU) por meio da portaria normativa nº2 de 26 de janeiro de 2010 do ministério da educação, possibilitando a utilização da nota do ENEM para seleção e ingressos na universidades do públicas do país e em 2012 é criada a Lei nº 12.711 responsável por reservar metade das vagas ofertadas nas instituições públicas federais a estudantes egressos de escolas públicas, pessoas com deficiências e pretos, pardos e indígenas (Brasil, 2007; 2010; 2012).

Contudo, conforme apontado por Gonçalves (2025), apesar de os programas como PROUNI terem contribuído com o ingresso de estudantes e grupos historicamente excluídos nas universidades, as disparidades ainda persistem, uma vez que a preparação dos estudantes para o ENEM é desequilibrada, pois não considera as características regionais. Entretanto, a adoção de novas metodologias de ensino e estímulos voltados ao ENEM tem impactado as práticas escolares, melhorando e aprimorando os estudantes para as exigências do Exame.

O ingresso na universidade e no ensino superior se constitui como um importante momento no desenvolvimento profissional dos estudantes, impactando diretamente em sua trajetória profissional. Neste sentido, segundo Bardagi *et al.* (2003, p. 153): "a escolha profissional pode ser definida como o estabelecimento do que fazer, de quem ser e a que lugar pertencer no mundo através do trabalho".

A escolha do curso superior é influenciada por diversos aspectos que transitam entre desejos e realizações pessoais, como o atendimento das exigências do mercado de trabalho ou mesmo da família (Diniz; Goergen, 2019).

Desta forma, entende-se que a educação integral e as recentes políticas públicas de democratização do ensino superior têm possibilitado aos estudantes maiores oportunidades de

ingresso e identificação com o ensino superior, que por décadas o acesso se restringia somente à elite brasileira.

3 METODOLOGIA

A metodologia empreendida neste trabalho se configura como pesquisa documental, segundo Gil (2002, p. 46) se estrutura a partir de “[...] documentos "de primeira mão", que não receberam nenhum tratamento analítico. Nesta categoria estão os documentos conservados em arquivos de órgãos públicos [...]”. Neste sentido, foi utilizado o relatório institucional de egressos “Vestibulando 2018” de Nunes e Senna (2019).

Foram selecionados dados do levantamento institucional, das entrevistas realizadas com 93 estudantes dos 151 concluintes do ensino médio integrado da Instituição no ano de 2018. A análise teve caráter descritivo, buscando identificar dados referentes à aprovação no ensino superior, como opção de curso e instituição de destino, organizados em frequências absolutas e relativas (Gil, 2002).

4 DO IFES PARA A UNIVERSIDADE: AS OPÇÕES DE CURSO SUPERIOR

Ao analisar o quantitativo de estudantes formados no ensino médio integrado aprovados no ensino superior, observa-se que a média geral de aprovação no ensino superior foi de 77,4%. Contudo, ao separar a aprovação por curso, destaca-se a agropecuária com 83% de aprovação, 75% na agroindústria e 66,6% do curso de informática. Enfatiza-se que 29,2% dos estudantes foram aprovados em mais de um curso e 13,9% em mais de dois cursos (Nunes; Sena, 2019).

Essa aprovação sugere que o modelo de ensino integrado ofertado pelo Ifes, tem cumprido seu papel em preparar os estudantes para prosseguirem na educação formal, por meio da formação superior, reduzindo a histórica fragmentação entre educação profissional e acadêmica, já que segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2010) o novo modelo de ensino médio integrado, busca superar a dualidade entre a educação propedêutica e profissional. Barbosa (2013) aponta que, entre os estudantes do Instituto Federal Catarinense, 95% ingressaram no ensino médio integrado objetivando uma melhor preparação para o ingresso no ensino superior.

Entre os estudantes que não obtiveram aprovação em nenhum curso superior, Nunes e Senna (2019) apontam que estes optaram por cursos altamente concorridos e com notas de seleção muito elevadas no Sisu. Desta maneira, compreende-se que, mesmo não aprovados, estes alunos realizaram o processo de seleção, podendo possivelmente obter a aprovação em processos posteriores.

A não aprovação ou a não identificação, influenciou, segundo Nunes e Senna (2019) no não ingresso no ensino superior, pois enquanto 72% dos estudantes realizaram a matrícula no curso, 28% optaram pelo não ingresso no curso mesmo diante da aprovação. Dentre os motivos apontados pelos alunos, muitos não foram aprovados nos cursos selecionados como primeira opção, gerando uma falta de interesse pela segunda opção de curso aprovado no SISU.

Estes números revelam que a instituição tem uma taxa de ingresso no ensino superior maior que a média nacional, na qual 27% dos egressos do ensino médio em 2022 ingressaram no ensino superior em 2023. Entre as escolas privadas, a taxa foi de 59% e os institutos federais, 58%, enquanto das escolas estaduais foi de 21%. Estudantes da educação profissional apresentaram uma taxa de 44% de ingresso, destacando a busca pela continuidade do processo formativo, entre o público atendido pela educação técnica e profissional (Brasil, 2024).

Evidencia-se no quadro 1 que 62,7% dos estudantes ingressaram em instituições públicas de ensino superior e 37,7% em instituições privadas, isso reflete não só a qualidade da formação no Ifes, mas o preparo para o exame de ingresso no ensino superior.

Quadro 1: Quantitativo de ingressos em instituições públicas e privadas de ensino superior dos formados no ensino técnico em 2018.

CURSO REALIZADO NO IFES -CAMPUS DE ALEGRE	TOTAL DE INGRESSANTES NO ENSINO SUPERIOR	INGRESSO EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		INGRESSO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
Técnico em Agropecuária	42	27	64,30%	15	35,70%
Técnico em Agroindústria	9	5	55,60%	4	44,40%
Técnico em Informática	16	10	62,50%	6	37,50%
GERAL	67	42	62,70%	25	37,30%

Fonte: Nunes e Senna (2019).

A UFES é a instituição que mais recebe alunos provenientes do Ifes campus de Alegre, sendo responsável por 41,8% das matrículas dos estudantes egressos, demonstrando a efetividade das políticas de interiorização do ensino superior e a importância da proximidade física com a instituição. Contudo, torna-se necessário questionar as motivações por trás desta opção, pois estas podem estar condicionadas a facilidades de acesso ou mesmo questões socioeconômicas dos estudantes (Quadro 2).

Quadro 2: Instituições de ensino superior que receberam os formados do ensino técnico em 2018.

INSTITUIÇÕES	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA		TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA		TÉCNICO EM INFORMÁTICA		GERAL	
	Ufes	19	45,20%	4	44,50%	5	31,20%	28
Multivix	1	2,40%	3	33,30%	2	12,50%	6	8,90%
Ifes	2	4,80%	-	-	3	18,80%	5	7,40%
UFV	3	7,10%	-	-	1	6,20%	4	6%
FDCI	1	2,40%	-	-	2	12,50%	3	4,50%
UVV	3	7,10%	-	-	-	-	3	4,50%
Fafia	3	7,10%	-	-	-	-	3	4,50%
São Camilo	2	4,80%	-	-	-	-	2	3%
Outras	8	19,10%	2	22,20%	3	18,80%	13	19,4
TOTAL DE INGRESSANTES NO ENSINO SUPERIOR	42		9		16		67	

Fonte: Nunes e Senna (2019).

A existência de um campus da Ufes no município de Alegre tende a contribuir para que os alunos tenham acesso a um curso superior. A proximidade do campus do local de moradia simplifica o acesso, já que os estudantes não precisam mudar para outras regiões.

A escolha do curso é um fator notado no relatório de Nunes e Senna (2019), no qual 70% dos estudantes optaram por cursos correlacionados à sua formação técnica (Quadro 3), o que pode contribuir para uma formação contínua, que se inicia na educação básica e termina na pós-graduação, de forma verticalizada, contribuindo com as demandas de desenvolvimento regional. Assim, entende-se que os estudantes estão dando continuidade a um projeto formativo que não é terminal, entendendo o ensino médio integrado como uma etapa de uma trajetória educacional articulada.

Quadro 3: Cursos superiores escolhidos pelos estudantes egressos do ensino médio integrado do Ifes campus de Alegre.

CURSO TÉCNICO	GRUPO DE ÁREAS DO CONHECIMENTO DO CNPq COM O QUAL O CURSO TÉCNICO TEM CORRELAÇÃO	CURSOS SUPERIORES CORRELACIONADOS/NÃO CORRELACIONADOS AO GRUPO DE ÁREAS DO CNPq A QUE O ENSINO TÉCNICO ESTÁ CORRELACIONADO	QUANTITATIVOS	
Técnico em Agropecuária	- Ciências Exatas e da Terra	CORRELACIONADOS		
	- Ciências Biológicas	Nutrição	5	11,90%
	- Engenharias	Agronomia	3	7,20%
	- Ciências Agrárias	Engenharia Florestal	3	7,20%
		Geologia	3	7,20%
		Química	3	7,20%
		Ciências Biológicas	3	7,20%
		Zootecnia	2	4,70%
		Medicina Veterinária	2	4,70%
		Engenharia Civil	2	4,70%
	Outros:	7	16,60%	
	Subtotal:		33	78,60%

		NÃO CORRELACIONADOS			
		Pedagogia	2	4,80%	
		Psicologia	2	4,80%	
		História	2	4,80%	
		Outros	3	7%	
		Subtotal:	9	21,40%	
		N.º de ingressos em cursos superiores	42		
Técnico em Agroindústria	- Ciências Exatas e da Terra	CORRELACIONADOS			
	- Ciências Biológicas	Engenharia de Alimentos	2	22,20%	
	- Engenharias	Outros	4	44,50%	
	- Ciências Agrárias	Subtotal:	6	66,70%	
			NÃO CORRELACIONADOS		
			Odontologia	2	22,20%
			Outros	1	11,10%
			Subtotal:	3	33,30%
		N.º de ingressos em cursos superiores	9		
Técnico em Informática	- Ciências Exatas e da Terra	CORRELACIONADOS			
	- Engenharias	Sistema de Informação	2	12,50%	
			Outros	6	37,50%
			Subtotal:	8	50%
			NÃO CORRELACIONADOS		
			Direito	4	25%
			Ciências Biológicas	2	12,50%
			Outros	2	12,50%
		Subtotal:	8	50%	
		N.º de ingressos em cursos superiores	16		
N.º DE INGRESSOS EM CURSOS SUPERIORES CORRELACIONADOS AOS CURSOS TÉCNICOS			47	70,10%	
N.º DE INGRESSOS EM CURSOS SUPERIORES NÃO CORRELACIONADOS AOS CURSOS TÉCNICOS			20	29,90%	
QUANTITATIVO GERAL DE INGRESSOS EM CURSOS SUPERIORES			67	100%	

Fonte: Nunes e Senna (2019).

Entre os estudantes egressos do curso técnico integrado de agropecuária, 78,6% optaram por cursos em área correlata à formação técnica, sendo o curso de Nutrição com maior quantitativo de ingresso, seguido de Agronomia, Engenharia Florestal, Geologia, Química e Ciências Biológicas. Entre os optantes por cursos em áreas não correlacionadas, destacam-se os cursos de pedagogia, psicologia e história. Os estudantes dos demais cursos técnicos integrados, como informática e agroindústria, optaram por cursos correlacionados como sistema da informação e engenharia de alimentos e em áreas não correlacionadas, os cursos de direito, ciências biológicas e odontologia.

Assim, compreende-se que o ingresso em cursos superiores ofertados pela rede privada pode ser justificado pela ausência dos cursos nas áreas das ciências humanas e saúde na região Sul do Estado do Espírito Santo, conforme apresentado no quadro 4 de cursos presenciais ofertados por instituições públicas com ensino superior.

Quadro 4: Cursos superiores ofertados pelas instituições públicas do Sul do Estado do Espírito Santo.

Instituição	Curso superior ofertado
UFES Campus de Alegre	Agronomia, Engenharia de Alimentos, Engenharia Florestal, Engenharia Industrial Madeireira, Engenharia Química, Medicina Veterinária e Zootecnia. Ciência da Computação, Ciências Biológicas (bacharelado), Ciências Biológicas (licenciatura), Farmácia, Física (licenciatura), Geologia, Matemática (licenciatura), Nutrição, Química (licenciatura), e Sistemas de Informação.
Ifes Campus de Alegre	Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Cafeicultura, Licenciatura em Ciências Biológicas.
Ifes Campus de Cachoeiro	Engenharia de Minas, Engenharia Mecânica, Licenciatura em Matemática, Sistemas de Informação.
Ifes Campus de Piúma	Engenharia de pesca

Fonte: E-mec (2026).

Conforme apresentado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 2024, das 2561 instituições de ensino superior no Brasil, 58% eram instituições privadas com fins lucrativos e 29,6% privadas sem fins lucrativos, compondo a maior parcela de oferta de cursos, sendo 22.681.981 de vagas em relação a 982.899 vagas das instituições públicas. Desta forma, compreende-se que a rede privada foi responsável pela oferta de 95,8% das vagas de graduação no país (Brasil, 2025).

Entre 2014 e 2024, o número de matrículas no ensino superior foi de 7.839.765 para 10.227.266, contudo, nota-se que 79,8% destas matrículas em 2024 concentraram-se na rede privada e 20,2% na rede pública. No Estado do Espírito Santo, o número de matrículas passou por uma queda de 101.715 matrículas em 2014 para 87.540 em 2024, uma redução contrária ao crescimento observado no país. O número de estudantes ingressantes no Estado também sofreu uma redução de 43.112 estudantes em 2014 para 27.592 em 2024, o que demanda compreender os fatores responsáveis pelo não ingresso no ensino superior (Brasil, 2025).

Segundo a Semesp (2025), em 2023, os cursos presenciais tiveram 45.430 matrículas e a distância 93.054, demonstrando que os estudantes do Estado, em sua maioria, cursam o ensino superior a distância. Das 10.071 matrículas realizadas em cursos presenciais da região sul do estado do Espírito Santo em 2023, 6.324 foram na rede privada e 3.747 na rede pública, configura-se que a maior parte das matrículas ocorre neste setor. Por outro lado, observa-se nos quadros anteriores que os estudantes do Ifes contrariam as estatísticas ao ingressarem em sua maioria na rede pública de ensino.

Os dados do Ifes Campus de Alegre, por outro lado, contrariam uma tendência nacional da predominância do setor privado, evidenciando que os Institutos Federais desempenham um papel estratégico na promoção do acesso ao ensino superior de qualidade, funcionando como uma via de

mobilidade educacional para estudantes de origens populares ou pertencentes a grupos historicamente desiguais, discriminados e segregados.

Todavia, em 2018, 44,67% dos concluintes do ensino médio integrado do Ifes se autodeclararam brancos, 40,25% pardos e 6,38% pretos; em 2025, 43,37% se autodeclararam brancos, 34,59% pardos e 4,89% pretos, indicando uma diminuição no quantitativo de estudantes negros na instituição ao longo dos anos (Brasil, 2026).

No campo da renda familiar, 24,97% dos estudantes concluintes em 2018 apresentavam renda entre meio e um salário mínimo por pessoa em suas famílias, enquanto 18,51% apresentavam renda familiar inferior a meio salário mínimo por pessoa, ou seja, 43,48% dos estudantes apresentavam renda inferior a um salário mínimo por pessoa. Contudo, em 2024, 20,66% dos estudantes apresentaram renda entre meio e um salário mínimo por pessoa e 13,39% apresentavam renda familiar inferior a meio salário mínimo por pessoa, com um total de 34,05% indicando uma redução no número de estudantes pertencentes aos estratos mais pobres da sociedade ingressando na instituição (Brasil, 2026).

Esta redução percentual de estudantes negros e de baixa renda entre 2018 e 2025 evidencia um processo de seleção que atravessa instituições públicas reconhecidas por sua qualidade. Desta maneira, na medida em que o Ifes se consolida como um espaço de excelência e alta taxa de aprovação no ensino superior, as disputas pelas vagas se intensificam, o que dificulta a implementação e a garantia das políticas de ações afirmativas, com acesso de estudantes negros e pobres na instituição.

Logo, observa-se que o Ifes vivencia uma tensão estrutural entre sua função de democratização do acesso ao ensino e a tendência de elitização do seu público. Essa dinâmica aponta os limites das ações afirmativas, principalmente quando não acompanhadas de estratégias institucionais capazes de assegurar a equidade racial e social na instituição. Contudo, as políticas de ações afirmativas permanecem fundamentais para garantir o acesso de estudantes negros, de baixa renda e de pessoas com deficiência, impactando não apenas o acesso ao ensino superior, mas também a continuidade de suas trajetórias formativas, no interior de um projeto mais amplo de democratização educacional (Heringer, 2024).

As políticas de ações afirmativas neste sentido, não se restringem ao acesso, mas a permanência dos estudantes no ensino superior, ao considerar que os cursos de bacharelado que os egressos do ensino médio integrado optaram no ensino superior, são ofertados no período integral,

como odontologia, medicina veterinária e agronomia, demandando da necessidade de ações voltas a garantia da permanência destes estudantes, assim:

A permanência abrange dimensões simbólicas, culturais, acadêmicas e pedagógicas, que cada vez mais tem se apresentado como centrais para que o percurso do estudante universitário não se caracterize pelo baixo desempenho, pelo desinteresse e, em última análise, pelo abandono do curso e evasão (Heringer, 2022, p. 69).

Assim, é necessário que para além das ações voltadas à garantia de condições materiais de permanência no ensino superior, que as instituições se adaptem de forma simbólica ao novo perfil discente que tem surgido no espaço universitário.

5 CONSIDERAÇÕES

O ensino médio integrado ofertado pelo Ifes Campus de Alegre demonstra em números um modelo eficaz na promoção do acesso ao ensino superior, contribuindo com a superação entre a formação propedêutica e profissional. Os estudantes egressos no ano de 2018 apresentaram uma taxa de aprovação de 77,4%, com predominância de ingresso em instituições públicas (62,7%), evidenciando a qualidade da formação e preparo para realização do ENEM e de vestibulares.

A correlação entre a formação técnica e a escolha do curso superior (70,1%) indica que a instituição desperta nos estudantes aspirações vocacionais de forma contínua e articulada à aprendizagem obtida na educação básica. A presença de uma universidade pública no município e de outros campi do Ifes na região mostrou-se um facilitador importante, mesmo que o ENEM apresente uma grande seletividade e a oferta de vagas seja limitada.

Desta maneira, o Ifes se consolida como uma instituição estratégica a estudantes de escolas públicas para a mobilidade educacional, contribuindo com a redução das desigualdades e promovendo uma educação integrada e capaz de criar maiores condições de continuidade formativa para os estudantes. Assim, compreende-se a importância da realização de pesquisas futuras, que busquem aprofundar de forma qualitativa estas trajetórias do ensino médio integrado ao ensino superior e pós-graduação.

REFERÊNCIAS

Barbosa, E. S. H. Ensino Médio Integrado e o Educando: possibilidade de inserção no mercado do trabalho e perspectiva de ingresso no ensino superior. **Educação Por Escrito**, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 59–75, 2013. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/porescrito/article/view/11244>. Acessado em: Jan. 2026.

Bardagi, M. P.; Paradiso, A. C. Trajetória Acadêmica e Satisfação com a Escolha Profissional de Universitários em Meio de Curso. **Rev. bras. orientac. prof**, São Paulo , v. 4, n. 1-2, p. 153-166, dez. 2003 . Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-33902003000100013&lng=pt&nrm=iso. Acessado em: Jan. 2026.

Brasil. **Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007**. Institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI. 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6096.htm. Acessado em: Jan. 2026.

Brasil. Instituto Federal do Espírito Santo. **Institucional – História**. 2026. Disponível em: <https://www.ifes.edu.br/o-ifes?start=1>. Acessado em: Jan. 2026.

Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **MEC e Inep divulgam resultado do Censo Superior 2023**; Brasil. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/censo-da-educacao-superior/mec-e-inep-divulgam-resultado-do-censo-superior-2023>. Acessado em: Jan. 2026.

Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Censo da Educação Superior 2024**: notas estatísticas [recurso eletrônico]. – Brasília, DF: Inep, 2025. Acessado em: Jan. 2026.

Brasil. **Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012**. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112711.htm. Acessado em: Jan. 2026.

Brasil. **Lei nº 11.096, de 13 de Janeiro de 2005**. Institui o Programa Universidade para Todos - PROUNI, regula a atuação de entidades beneficentes de assistência social no ensino superior; altera a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá outras providências. 2005. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/111096.htm. Acessado em: Jan. 2026.

Brasil. Ministério da Educação. Secretaria Nacional de Educação Tecnológica. **Retrospectiva histórica da Escola Agrotécnica Federal de Alegre (ES)**. Brasília: Ministério da Educação, 1992.

Brasil. **Plataforma Nilo Peçanha**. 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/pnp>. Acessado em: Jan. 2026.

Brasil. **Portaria normativa nº 2, de 26 de janeiro de 2010**. Institui e regulamenta o Sistema de Seleção Unificada, sistema informatizado gerenciado pelo Ministério da Educação, para seleção de candidatas a vagas em cursos de graduação disponibilizadas pelas instituições públicas de educação superior dele participantes. Diário oficial da união. 2010. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/sisu/arquivos/sisuportarianormativa2-1.pdf>. Acessado em: Jan. 2026.

Ciavatta, M.; Ramos, M. Ensino Médio e Educação Profissional no Brasil: dualidade e fragmentação. **Retratos da Escola**, [S. l.], v. 5, n. 8, p. 27–41, 2012. Disponível em: <https://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/45>. Acessado em: Jan. 2026.

Cunha, M. S.; Pimentel, A. Panorama histórico da educação profissional e tecnológica no Brasil. *Vivências*, [S. l.], v. 18, n. 36, p. 25–45, 2022. Disponível em: <http://revistas.uri.br/index.php/vivencias/article/view/702>. Acessado em: Jan. 2026.

Diniz, R. V; Goergen, P. L. Educação Superior no Brasil: panorama da contemporaneidade. *Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)*, v. 24, n. 03, p. 573-593, 2019. Disponível em <https://periodicos.uniso.br/avaliacao/article/view/3787/3471>. Acessado em: Jan. 2026.

Dutra, R. S *et al.* O que mudou no desempenho educacional dos Institutos Federais do Brasil?. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, Rio de Janeiro, v. 27, p. 631-653, 2019. Disponível: <https://www.scielo.br/j/ensaio/a/JXwdpkK5Td8xZzcHyxZDhKb/?format=html>. Acessado em: Jan. 2026.

E-MEC. **Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior Cadastro**. 2026. Disponível em: <https://emec.mec.gov.br/emec/nova>. Acessado em: Jan. 2026.

Frigotto, G; Ciavatta, M; Ramos, M. A gênese do decreto N. 5.154/2004 um debate no contexto controverso da democracia restrita. *In: Frigotto, G.; Ciavatta, M.; Ramos, M. (Orgs.). Ensino médio integrado: Concepções e contradições*. São Paulo, 2010.

Gil, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4º edição. São Paulo, Editora Atlas S.A. 2002.

Gonçalves, A. L. Enem: um constante desafio para os jovens brasileiros. Certezas ou dúvidas para uma vaga ao ensino superior. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 733–748, 2025. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/17839>. Acessado em: Jan. 2026.

Heringer, R. Affirmative Action Policies in Higher Education in Brazil: Outcomes and Future Challenges. *Social Sciences*, v.13, n.3, p.132, 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-0760/13/3/132>. Acessado em: Jan. 2026.

Heringer, R. Permanência estudantil no ensino superior público brasileiro: reflexões a partir de dez anos de pesquisas. *Cadernos de Estudos Sociais*, [S. l.], v. 37, n. 2, 2022. Disponível em: <https://periodicos.fundaj.gov.br/CAD/article/view/2143>. Acessado em: Jan. 2026.

Neto, R. *et al.* O impacto do Enem nas políticas de democratização do acesso ao Ensino Superior Brasileiro. *Comunicações*, Piracicaba, v. 21, n. 3, p. 109-123, 2014. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistasunimep/index.php/comunicacoes/article/view/2070>. Acessado em: Jan. 2026.

Nunes,L. M.F; Senna, M. A. B. **Relatório da pesquisa “vestibulando 2018”**, Port. 180/2019, Ifes campus de Alegre, 2019. 22p.

SEMESP. **15º Mapa do Ensino Superior no Brasil**. Instituto Semesp. 2025. Disponível em: <https://www.semesp.org.br/mapa/edicao-15/>. Acessado em: Jan. 2026.